

Agriculture et territoires à faible niveau d'intrants - intégrer les connaissances pour améliorer l'agriculture basée sur les écosystèmes

Bulletin annuel LIFT No 3

Février 2021

PROGRESSION DU PROJET

Objectif : identifier et comprendre les déterminants socio-économiques et politiques influençant le développement d'approches écologiques en agriculture, et évaluer la performance et la durabilité de ces approches, à partir de différents systèmes agricoles à différentes échelles d'analyse, de l'exploitation agricole au territoire.

Consortium :
17 partenaires de 12 pays européens.

Durée : 48 mois, du 1er mai 2018 au 30 avril 2022.

Le projet LIFT en est actuellement à sa troisième année (mai 2020 - avril 2021) avec **des activités de recherche en cours dans chacune des six grandes tâches** (WP pour « workpackage » en anglais).

En 2021, le projet LIFT prévoit de fournir de nombreuses analyses et conclusions concernant l'adoption de l'agriculture écologique dans l'Union Européenne, qui seront immédiatement mises à la disposition du public via le [site internet](#) du projet.

Les rapports publics, que LIFT est en train de finaliser et prévoit de livrer au cours de la prochaine année, couvrent les aspects suivants : la **typologie LIFT des exploitations** finalisée (livrable 1.4 sous la direction de JRC) et les **facteurs d'adoption des approches écologiques** (livrable 2.3 sous la direction de SRUC).

En ce qui concerne la performance des exploitations agricoles, les résultats des travaux qui seront publiés incluent : la **performance technico-économique des exploitations agricoles** en fonction du degré d'écologisation des pratiques (livrable 3.1 sous la direction de BOKU), la **performance sociale des agriculteurs** en fonction du degré d'écologisation des pratiques (livrable 3.2 sous la direction de VetAgro Sup), la **performance environnementale des exploitations** en fonction du degré d'écologisation des pratiques (livrable 3.3 sous la direction de KU Leuven), et les **effets de l'agriculture écologique sur l'emploi** au niveau des exploitations agricoles (livrable 3.4 sous la direction de UNIKENT).

En termes de performance territoriale de l'agriculture écologique, LIFT travaille à la rédaction de rapports sur : les **dépendances spatiales dans les modèles d'adoption** aux niveaux local et régional (livrable 4.1 sous la direction de UNIKENT), l'**impact socio-économique** de l'agriculture écologique au niveau territorial (livrable 4.2 sous la direction de l'UNIKENT), l'**impact environnemental** de l'agriculture écologique au niveau territorial (livrable 4.3 sous la direction de KU Leuven).

LIFT est en train de finaliser l'évaluation de la **durabilité** de l'agriculture écologique **aux niveaux des exploitations et des territoires** (livrables 5.1 sous la direction de BOKU et 5.2 sous la direction de UNIKENT), ainsi que l'évaluation de l'impact des **politiques publiques sur l'adoption d'approches écologiques** et sur la **performance et durabilité de l'agriculture écologique** (livrable 6.2 sous la direction d'INRAE). En outre, des **mesures innovantes, publiques et privées, visant à encourager l'adoption d'approches écologiques** et à améliorer la performance et durabilité de l'agriculture écologique seront présentées (livrable 6.3 sous la direction d'INRAE).

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne dans le cadre de la subvention No 770747

Livrable LIFT : D1.2 Interactions avec les acteurs sur la typologie des exploitations.

Ce livrable constitue la deuxième phase de l'établissement de la **typologie LIFT des exploitations en fonction des pratiques écologiques**. L'objectif était de recueillir l'opinion des acteurs locaux dans différents cas d'études, afin de comprendre l'état actuel des typologies existantes et de recueillir leurs recommandations pour le développement de la typologie LIFT qui a été initiée par une analyse de la littérature dans le livrable LIFT D1.1. L'étude qualitative dans le livrable LIFT D1.2, résumée ici, a été réalisée à l'aide d'entretiens en face-à-face ou d'ateliers avec deux ou trois acteurs. Une diversité d'acteurs a été interviewée au moyen d'un questionnaire qualitatif. Vingt-et-un acteurs de cinq cas d'études différents y ont participé.

Quatre thèmes majeurs ont été abordés au cours des entretiens : 1) les typologies que les acteurs connaissent, utilisent et conçoivent; 2) l'opinion des acteurs sur les pratiques qui devraient être considérées pour saisir le degré d'agriculture écologique; 3) les intérêts des acteurs pour un outil convivial permettant d'assigner une exploitation à un système agricole par le biais d'une typologie spécifique à des pratiques écologiques; et 4) les opinions des acteurs sur la typologie LIFT. Cette étude révèle des éléments clés à intégrer dans le développement de la typologie LIFT et de l'outil de typologie LIFT. Par exemple, tous les acteurs ont reconnu (dans leur région) un ou plusieurs systèmes agricoles proposés par la typologie LIFT, mais ont également indiqué qu'il est difficile d'utiliser cette typologie telle qu'elle est, étant donné les chevauchements potentiels entre les différents systèmes.

Tous les acteurs interrogés ont reconnu l'agriculture biologique comme une approche écologique, même si d'après certains acteurs, celle-ci ne va pas assez loin parce qu'il n'y a aucun contrôle sur l'apport externe et l'utilisation d'énergie fossile pour les exploitations biologiques. Des avis similaires ont également été exprimés sur les pratiques écologiques selon la même production : les grandes cultures ou l'élevage. Tous les acteurs ont reconnu qu'il est difficile de différencier les exploitations en fonction de leur degré de pratiques écologiques parce qu'il n'y a pas de seuils ni d'évolution linéaire. Ils ont donc proposé des indicateurs synthétiques basés sur l'utilisation de produits chimiques et d'énergie fossile, et ont montré leur intérêt pour un outil de typologie simplifié.

Le rapport a été préparé par les partenaires de LIFT : VetAgro Sup (France) - direction, INRAE (France), JRC (Italie), IAE-AR (Roumanie), SLU (Suède), UNIBO (Italie).

UNE ENQUÊTE À GRANDE ÉCHELLE AUPRÈS DES AGRICULTEURS A ÉTÉ RÉALISÉE

LIFT a mené avec succès l'enquête à grande échelle prévue dans les pays européens du projet. Au total, **1 628 questionnaires ont été remplis**, avec la répartition géographique suivante : 94 en Autriche, 67 en Angleterre (Royaume-Uni), 229 en France, 51 en Allemagne, 108 en Grèce, 120 en Hongrie, 33 en Irlande, 100 en Italie, 100 en Pologne, 52 en Roumanie, 113 en Écosse (Royaume-Uni) et 561 en Suède.

Des données relatives à 3 429 variables communes ont été collectées, concernant notamment les caractéristiques générales des exploitations agricoles, l'emploi agricole et les conditions de travail. Concernant **les productions végétales**, les questions portaient sur la lutte contre les parasites et les maladies des plantes, la fertilisation et la gestion des sols cultivés, les semences, la diversification des cultures, la rotation des cultures et la gestion des prairies. En ce qui concerne **l'élevage**, les données collectées portaient sur l'alimentation des différentes catégories d'animaux, la gestion des maladies du bétail, la localisation des élevages et la gestion des fumiers et du lisier. Des informations sur les éléments du paysage et les habitats, l'agroforesterie et l'agriculture intégrée, la gestion de l'eau, les technologies de précision pour l'irrigation, la mécanisation, la gestion de l'énergie, les facteurs d'adoption des pratiques et les facteurs de production, ont également été recueillies.

Une attention particulière a été accordée aux **pratiques agricoles mises en place** : travail du sol, plantation, fertilisation, lutte contre les maladies et récolte. Les actifs fixes et les investissements ont été évalués, ainsi que les détails concernant les intrants nécessaires aux productions végétales et animales. Enfin, la production agricole, les subventions, les revenus, les contrats de production, et les politiques futures ont fait l'objet de questions.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Candemir A., Duvaleix S., Latruffe L. (2021). [Agricultural cooperatives and farm sustainability – A literature review](#). *Journal of Economic Surveys*. Cette revue de littérature vise à relier les résultats empiriques à la compréhension théorique des coopératives, en particulier l'hétérogénéité des adhérents à ces coopératives. Ce travail montre que les coopératives jouent un rôle non négligeable dans la durabilité économique des exploitations agricoles et dans l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement, ce qui suggère que les politiques publiques et les initiatives privées dans les coopératives peuvent être complémentaires. Toutefois, le compromis entre la durabilité économique et environnementale dans les coopératives devrait être étudié plus en détail.

Duvaleix S., Lassalas M., Latruffe L., Konstantidelli V., Tzouramani I. (2020). [Adopting environmentally friendly farming practices and the role of quality labels and producer organisations: A qualitative analysis based on two European case studies](#). *Sustainability*, **12(24)**, 10457. Cette publication étudie la manière dont les labels de qualité et les organisations de producteurs influencent l'adoption de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement par les agriculteurs. Le travail montre que, dans les deux études de cas considérées, de nombreux labels de qualité - pour lesquels les systèmes d'exploitation agricole doivent respecter un ensemble de règles - ne visent pas spécifiquement à améliorer les impacts environnementaux. Il existe plusieurs labels d'indication géographique dans le secteur de l'huile d'olive crétois ; dans le secteur porcin français, de nombreux labels de qualité se concentrent sur d'autres pratiques importantes pour la société, à savoir l'amélioration du bien-être animal.

Heinrichs J., Kuhn T., Pahmeyer C., Britz W. (2021). [Economic effects of plot sizes and farm-plot distances in organic and conventional farming systems: A farm-level analysis for Germany](#). *Agricultural Systems*, **187**. La taille des parcelles, ainsi que les distances entre les parcelles et les exploitations agricoles, ont une incidence sur les performances économiques de la production agricole. Leurs effets économiques diffèrent probablement entre les systèmes agricoles conventionnels et biologiques en raison des différences majeures en productions végétales. L'article quantifie ces effets sur la base de données concernant les besoins en ressources des exploitations agricoles, résumés par des modèles de régression. Combinés aux informations détaillées des études de cas obtenues par le biais d'entretiens, les effets de la taille des parcelles et de la distance entre les parcelles et les exploitations sont évalués pour trois exploitations récemment converties à l'agriculture biologique.

Florian V., Rusu M., Rosu E., Chitea M., Bruma S., Pocol C. (2020). [Behavioural factors and ecological farming. Cases studies](#). *Scientific Papers Series: "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development"*, **20(2/2020)**. L'objectif principal de cet article est d'identifier et de comprendre les relations entre les agriculteurs roumains et l'agriculture écologique en termes de pratiques et de produits écologiques. Pour atteindre cet objectif, des méthodes de recherche qualitatives ont été utilisées : méthode hybride de forum et entretiens approfondis. Les résultats révèlent que dans la région de Cluj-Napoca, les acteurs optent pour la construction d'un système social opérationnel (fonctionnement équilibré des systèmes de formation, de production, de recherche et de distribution dans le cadre de programmes/projets politiques multidimensionnels).

Florian V., Rosu E. (2020). [Ecological farming - rural realities, socio ecological arguments and comments. Cluj county case study](#). *Agricultural Economics and Rural Development*, **17(1)**. L'étude de la relation entre l'écologie et la sociologie, dans un contexte d'agriculture durable, permet d'apporter des réponses complètes aux problèmes générés par le respect de l'environnement et la construction d'un environnement favorable. La perspective interdisciplinaire étudie les compartiments sociologiques suivants : les processus environnementaux, économiques et sociaux induits par l'occupation des sols ou les changements d'occupation des sols, les interactions spatiales des processus et des forces motrices dans les paysages anthropisés. Les tendances spécifiques de l'agriculture écologique sont largement influencées par les facteurs comportementaux et par le capital culturel et social des agriculteurs impliqués dans ce type d'agriculture.

NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

Le projet LIFT a mobilisé deux nouveaux outils de diffusion pour atteindre ses acteurs et offrir plus d'options de communication.

Le premier est le [blog du projet LIFT](#) qui vise à partager les idées clés issues des recherches et à fournir une plate-forme supplémentaire de discussion avec les acteurs. Au fur et à mesure que d'autres résultats de recherche seront produits dans le cadre du projet, ils seront discutés dans des articles de blog, facilitant la compréhension des hypothèses et des conclusions clés de la recherche.

Un autre outil de communication qui a été lancé est le compte [Instagram](#) de LIFT car le partage d'informations graphiques se révèle plus attrayant pour les acteurs, et LIFT produit de plus en plus de matériaux pouvant être présentés visuellement. Allez le voir!

IMPLICATION DES ACTEURS

Au cours de la **deuxième année du projet**, 23 ateliers ont pu être organisés dans les cas d'études, fournissant des informations précieuses sur les questions étudiées, aussi bien aux partenaires scientifiques du projet qu'aux acteurs. Les interactions avec les acteurs se sont principalement déroulées en face-à-face, puisque seulement trois ateliers ont dû être réalisés dans un format en ligne en raison de l'évolution de la situation sanitaire liée au COVID-19 au printemps 2020. Au total, 288 acteurs ont participé à ces ateliers, avec le plus grand nombre de participants en Grèce (53 personnes), 41 participants en France et en Allemagne, 28 personnes en Pologne, 25 en Suède, 24 au Royaume-Uni, 17 en Autriche, 14 en Hongrie, 13 en Belgique, 11 en Italie et en Irlande, et 10 en Roumanie. Les ateliers de la **troisième année** sont actuellement en cours. Les principaux thèmes abordés sont la performance des

exploitations agricoles, la manière dont de multiples facteurs de changement interagissent pour assurer le développement durable dans une région selon différents scénarios d'adoption d'approches écologiques de l'agriculture, l'impact social des systèmes écologiques dans une région et le rôle des approches collectives pour encourager l'adoption de l'agriculture écologique.

Un autre outil qui facilite les interactions en ligne et la coopération avec les acteurs est la plate-forme qui leur est dédiée, et sur laquelle sera lancé le **Massive Online Open Course (MOOC)**, un cours en ligne, dans les prochains mois. L'objectif du MOOC LIFT est de transférer les connaissances acquises sur les leviers qui facilitent le développement d'approches écologiques dans les exploitations agricoles et l'amélioration des performances et de la durabilité de ces exploitations.

PROJETS CONNEXES

Dans le cadre du projet LIFT, une page web a été créée pour permettre de rechercher les projets connexes, ce qui pourrait être utile aux acteurs et pour les participants à d'autres projets pour trouver des informations sur l'agriculture écologique et la durabilité et la résilience des systèmes agricoles. Ces informations, regroupant les liens vers les projets aux thématiques similaires sont disponibles à l'adresse <https://www.lift-h2020.eu/links>.

EVENEMENTS

- 3^{ème} réunion annuelle du projet LIFT (en ligne) les 15-16 mars 2021, rassemblant tous les partenaires LIFT pour discuter de l'avancement du projet et des prochains objectifs.
- [International Conference on Breeding and Seed Sector Innovations for Organic Food Systems \(en ligne\)](#) les 8-10 mars 2021 organisé par [EUCARPIA](#) avec les projets [LIVESEED](#), [BRESOV](#), [ECOBREED](#), [FLPP](#) et [ECO-PB](#).
- [UNISECO Final Conference \(en ligne\)](#) les 18-19 mars 2021, présentant les résultats du projet UNISECO (se terminant en avril 2021) comprenant des stratégies pour les transitions agro-écologiques dans un ensemble diversifié de cas d'études à travers l'Europe, les implications territoriales des transitions agro-écologiques au niveau de l'Union Européenne, et le centre de connaissances agro-écologiques et des recommandations clés pour les politiques et les pratiques.
- [Séminaire "Economie, Institutions, Développement et Espaces Ruraux" \(EIDER\)](#) de l'UMR Territoires (en ligne ou sur site) le 29 avril 2021 présentant les résultats de l'enquête auprès des acteurs de LIFT en France sur les impacts socio-économiques de l'agriculture écologique (par INRAE et VetAgro Sup).
- [16th Congress of the European Association of Agricultural Economists \(sur site à Prague, Czech Republic ou en ligne\)](#) les 20-23 juillet 2021 visant à accroître l'impact de l'économie agricole et portant sur la multidisciplinarité, l'engagement des acteurs et les nouvelles approches de la recherche.
- [31st International Conference of Agricultural Economists \(en ligne\)](#) les 17-31 août 2021 organisée pour favoriser l'application de l'économie agricole à l'amélioration des conditions économiques et sociales en milieu rural et pour faire progresser les connaissances sur l'organisation économique de l'agriculture.
- [20th Organic World Congress \(sur site à Rennes, France et en ligne\)](#) les 6-10 septembre 2021 visant à répondre aux questions de résilience, de transformation sociétale, de régénération des écosystèmes, de santé et de souveraineté alimentaire.

POUR EN SAVOIR D'AVANTAGE SUR LE PROJET LIFT !

Pour vous tenir au courant des dernières informations, des résultats de la recherche et des ateliers prévus pour les parties prenantes dans votre région ou pour vous inscrire afin de recevoir des bulletins d'information et des nouvelles du projet LIFT, veuillez visiter notre site Web : www.lift-h2020.eu, ou consulter nos comptes sur les réseaux sociaux.

Projet LIFT coordonné par :

Les autres partenaires :

Coordinatrice du projet :
Laure Latruffe
INRAE
Bordeaux, France

Responsable de la communication :
Vitaliy Krupin
IRWiR PAN
Varsovie, Pologne

Manager du projet :
Floriana-Alina Pondichie
INRAE Transfert
Nantes, France